

ЎЗБЕКИСТОН ВА ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИДА НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН ШАХСЛАРНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ АСОСИЙ ЖИХАТЛАРИ

Маҳкамова Дилфуза Жўрақуловна

Республика Маънавият ва маърифат маркази мутахассиси,
Ижтимоий-маънавий тадқиқотлар институти мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992389>

Аннотация. Ушбу мақолада аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг муҳим жиҳатлари, юртимизда ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқий ҳимояси, улар учун уй-жой, соғлиқни сақлаш, таълим, бандлик каби масалаларда яратилган имтиёзлар ҳақида ёритилган. Шунингдек, хориж мамлакатлари, жумладан Швеция, Германия, Франция, Ирландия, Италия, АҚШ, Буюк Британия, Хитой мамлакатларида ногиронлиги бўлган шахслар учун яратилган имкониятларнинг айрим йўналишлари бериб ўтилган.

Калим сўзлар: Конституция, Фармон, Конвенция, реестр, компенсация, пенсия, бадал, сугурта, консорциум.

Аннотация. В статье рассматриваются важные аспекты социальной защиты населения, правовая защищенность лиц с ограниченными возможностями в нашей стране, а также льготы, созданные для них в таких вопросах, как жилье, здравоохранение, образование и трудоустройство. Также были представлены некоторые аспекты возможностей, созданных для людей с ограниченными возможностями в зарубежных странах, в том числе в Швеции, Германии, Франции, Ирландии, Италии, США, Великобритании и Китае.

Ключевые слова: Конституция, Указ, Конвенция, регистр, компенсация, пенсия, взнос, страхование, консорциум.

Abstract. This article discusses the important aspects of social protection of the population, the legal protection of persons with disabilities in our country, the benefits created for them in matters such as housing, healthcare, education, employment. It also discusses some areas of opportunities created for persons with disabilities in foreign countries, including Sweden, Germany, France, Ireland, Italy, the USA, Great Britain, and China.

Keywords: Constitution, Decree, Convention, register, compensation, pension, contribution, insurance, consortium.

Ҳар қандай давлат борки, юксак даражадаги тараққиётга эришиш, ривожланган давлатлар қаторида муносиб ўринга эга бўлиш, ўз фуқаролари учун фаровон турмуш тарзини яратиш мақсадида муайян ислоҳотларни амалга оширади.

Ўзбекистон халқи минг йилликлар давомида ижтимоий соҳа борасида маълум тажриба тўплаган. Аммо бу тарихий тажрибанинг кўп жиҳатлари етарли даражада ўрганилмаган. Хатто бу борада илмий адабиётларда ҳам манбалар кам учрайди. Ушбу буюк меросни изчил ўрганиб бориб, барча халқларда умуминсоний кадриятлар мавжудлигини, шу жумладан ижтимоий муносабатларнинг ҳозирги замон иқтисодиёт фанида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш номини олган жабҳасида ҳам мавжуд бўлган муайян маълумотларни яққолроқ тасаввур этиш мумкин.

Республикамизда Ижтимоий ҳимоянинг ҳуқуқий муҳити яратилди, унга қонуний асос солинди. Ижтимоий ҳимоя тамойиллари Ўзбекистон Республикаси Конституциясида кафолатланиб, қабул қилинган қонунларда ўз аксини топди. Мамлакатда даромад олишнинг кафолатланиши амалга оширилди. Аҳолининг турмуш фаровонлиги кундан-кунга ортиб бормоқда.

Янги қабул қилинган Конституциямизда ҳам меҳнатга лаёқатсиз ва ёлғиз кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар ҳамда аҳолининг ижтимоий жиҳатдан эҳтиёжманд бошқа тоифаларининг ҳуқуқлари давлат ҳимоясида эканлиги алоҳида норма сифатида белгилаб қўйилди.

Ўтган қисқа вақт давомида ушбу Конституциявий нормани ҳаётимизга тўлақонли татбиқ этишга қаратилган амалий чора-тадбирлар бошлаб юборилди. Хусусан, Президентимизнинг “Аҳолига сифатли ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш ҳамда унинг самарали назорат тизимини йўлга қўйиш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони билан давлат томонидан аҳолини манзилли ҳимоя қилишнинг асосий йўналишлари белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон — 2030” стратегиясининг 23-мақсади “Ногиронлиги бўлган шахсларни қўллаб-қувватлаш бўйича янги тизимни яратиш ҳамда улар учун қулай ва мақбул муҳитни яратиш” бўлиб, бунда:

- Ногиронлиги бўлган муҳтож шахсларнинг сифатли ва замонавий протез-ортопедия буюмлари билан таъминлаш даражасини 100 фоизга етказиш;
- Ногиронлиги бўлган шахсларни муносиб иш билан таъминлаш орқали улар бандлигини 2 баробарга ошириш;
- Ногиронлиги бўлган муҳтож шахсларни реабилитация хизматлари билан тўлиқ қамраб олиш;
- Ногиронлиги бўлган шахслар учун мавжуд инфратузилма ҳолатини баҳолаш тизимини жорий қилиб, қулай ва мақбул муҳитни яратиш;
- “Тўсиқсиз туризм” дастури доирасида ҳар бир вилоятдан йилига 1 000 нафардан ногиронлиги бўлган шахсларнинг Самарқанд, Бухоро ва Хивага бепул саёҳатларини ташкил қилиш белгиланган.

Аҳолига индивидуал ёндашув асосида ижтимоий қўмак кўрсатишда ҳеч шубҳасиз айтиш мумкинки, сўнгги йилларда яратилган “аёллар”, “ёшлар”, “темир дафтар” каби яратилган тизимларнинг ўрни бекиёс. Ўз навбатида, маҳаллаларда ташкил этилган ижтимоий масалалар бўйича ходим, ҳоким ёрдамчилари ва ёшлар етакчилари фаолияти эса, ижтимоий ҳимояни маҳалла даражасида ташкил этиш имконини бермоқда.

Мамлакатимизда “ижтимоий ҳимоя ягона реестри” яратилган бўлиб, унинг ишлаши ва ривожланиши борасида қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан,

- реестрга киритилган ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга ва уларга бевосита ҳамроҳлик қилувчи 1 нафар шахсга бир йилда бир марта темир йўл ёки шаҳарлараро автобус учун бепул чипталар (бориш ва қайтиш учун) ажратилади;
- ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга ҳар ойлик уй-жой коммунал хизматлар ҳақини тўлаш бўйича компенсация ҳамда озик-овқат маҳсулотлари ва шахсий гигиена товарлари учун ҳар ойда қўшимча пул тўловлари ўрнига ёлғиз кексалар ва

ногиронлиги бўлган шахслар учун ҳар ойда минимал истеъмол харажатлари миқдорида моддий ёрдам жорий этилади;

– ўз-ўзига хизмат кўрсатиш, мустақил ҳаракатланиш ва мўлжал олиш имконияти чекланган ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга ижтимоий ходимлар ассистентларининг “соатбай” асосда ҳафтанинг барча кунлари хизмат кўрсатиши учун мослашувчан иш тартиби жорий этилади.¹

Ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлардан бири бўлган ногиронлиги бор шахслар учун ҳам алоҳида имтиёзлар яратилган. Жумладан,

– I ва II гуруҳ ногиронларига олий таълим муассасаларига абитуриентларни қабул қилишнинг умумий сонидан ногиронлиги бўлган шахслар учун қўшимча равишда икки фоизли квота ажратилган;

– Ходимларининг сони йигирма кишидан ортиқ бўлган корхоналарда, муассасалар ва ташкилотларда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ногиронларни ишга жойлаштириш учун ходимлар сонининг камида уч фоизи миқдорида иш жойларининг энг кам сонини белгилайди ва захирада сақлайди;

– Иш берувчи белгиланган минимал иш жойлари ҳисобидан иш жойларига ишга жойлаштириш тартибида маҳаллий меҳнат органи томонидан йўлланган ногиронларни ишга қабул қилиши шарт;

– ТМЭКнинг ногиронларга тўлиқсиз иш вақти режими ўрнатиш, уларнинг вазифасини камайтириш ва меҳнатнинг бошқа шартлари ҳақидаги тавсияларини бажариш иш берувчи учун мажбурийдир;

– I ва II гуруҳ ногиронларига меҳнатга ҳақ тўлаш камайтирилмаган ҳолда иш вақтининг ҳафтасига ўттиз олти соатдан ошмайдиган қисқартирилган муддати белгиланади;

– I ва II гуруҳ ногиронларига ўттиз календарь кундан кам бўлмаган муддат билан йиллик узайтирилган асосий таътил берилади;

– Ногиронларни тунги вақтдаги ишларга, шунингдек иш вақтидан ташқари ишларга ва дам олиш кунларидаги ишларга жалб қилишга уларнинг розилиги билангина, башарти улар учун бундай ишлар тиббий тавсияларда тақиқланмаган бўлса, йўл қўйилади;

– Ногиронлиги бўлган шахслар протез-ортопедия буюмлари, реабилитация техник воситалари ва кресло-аравачалар билан бепул таъминланиш ҳуқуқига эга бўлган имтиёзли шахслар рўйхатига киритилган;

– Муҳтож ногиронлар реабилитация техник воситаларини ўз маблағлари ҳисобига сотиб олган тақдирда, уларга қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда компенсация тўланади.²

Шунингдек, I ва II гуруҳ ногиронларига уй жой коммунал тўловлари ва мол-мулк солиқлар бўйича ҳам алоҳида имтиёзлар белгиланган:

¹ “Ўзгалар парваришига муҳтож кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш”. <https://advice.uz/uz/document/3171>

² Ҳаётий вазиятлар. Ногиронлиги бор шахслар учун қандай имтиёзлар бор? <https://my.gov.uz/uz/life-situations/10>

– Болаликдан ногиронлиги бўлган шахслар, шунингдек I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар, даромадлар қайси ойда олинган бўлса, ўша ойда ҳар бир ой учун меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 1,41 баравари миқдоридagi даромадлар бўйича солиқ солишдан озод этилади;

– I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахсларнинг мулкида бўлган мол-мулк олтмиш квадрат метр доирасида солиқ солишдан озод қилинади;

I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар ер солиғидан озод қилинади:

Ногиронларга қуйидагича ижтимоий ёрдам кўрсатилади;

– пул тўловлари (пенсиялар, нафақалар, бир йўла бериладиган тўловлар) шаклида;

– техника воситалари ҳамда бошқа воситалар, шу жумладан автомобиллар, ўриндиқли аравачалар, протез-ортопедия буюмлари, махсус харфли матбаа нашрлари, овоз кучайтиргич аппаратлар ва сигнализаторлар билан таъминлаш;

– тиббий, ижтимоий ва касб жиҳатидан тиклаш ҳамда маиший хизмат, транспорт хизмати кўрсатиш йўли билан берилади.³

Ўзгалар парваришига муҳтож ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга эътибор, имтиёзлар қаторида улар учун бепул таъминланадиган маҳсулотлар тасдиқланган.(1 киши учун бир ойда):

Ун (олий нав) – 3 кг;

Гуруч – 1 кг;

Гречка ёрмаси – 500 гр;

Макарон маҳсулотлари – 500 гр;

Мол гўшти (суяксиз) – 1 кг;

Хонаки парранда гўшти – 1 кг;

Сариёғ – 200 гр;

Тухум – 15 дона

Қанд-шакар – 1 кг;

Кунгабоқар ёғи – 1 л;

Кўк ёки қора чой – 200 гр;

Атирсовун – 100 гр;

Кирсовун (65%) – 200 гр;

Кир ювиш порошоги – 150 гр;

Катта ёшдагилар учун таглик газмол – 8 дона.

Шу ўринда айтиш жоиз-ки, юртимизда давлат ва нодавлат ташкилотлари, тадбиркорлар томонидан минглаб эҳтиёжманд оилаларга, ногирон ва якка ёлғиз яшовчи инсонларга моддий ёрдам кўрсатилиб, саховат тадбирлари ўтказилади. Маҳаллаларда кўплаб инсонлар томонидан эҳтиёжмандларга озиқ-овқат маҳсулотлари тарқатилади. Бу каби ёрдамлар, ўтказилаётган саховат тадбирлари, эзгу ва хайрли ишлар одамлар ўртасида меҳр-оқибат ришталарини, уларнинг эртанги кунга бўлган ишончини мустаҳкамлашга, ҳаётдан рози бўлиб яшашига хизмат қилмоқда. Шунингдек, ўзаро ҳурмат ва тотувлик ҳисларини ортишига, жамият равнақи учун олиб борилаётган ишларнинг ривож топишига замин яратади.

Жаҳон миқёсида ижтимоий ҳимоя йўналишлари қуйидагилардан иборат:

³ Ўша манба.

– ёшга доир, ногиронлик ва боқувчисини йўқотганлик ҳолатлари; – касаллик туфайли ва туғруқ ҳолатлари; – иш фаолиятида жароҳатланиш; – ишсизлик; – оилага ижтимоий нафақалар.⁴

Хориж амалиётида ёшга доир, ногиронлик ва боқувчисини йўқотганлик пенсия дастурларини молиялаштириш манбалари кўрсатилади: – ишчилар томонидан ойлик иш ҳақидан тўланувчи фоиз тўловлар; – иш берувчи томонидан тўланувчи фоиз бадаллари; – давлат томонидан тўланувчи бадаллар.

Дунёнинг айрим мамлакатларида ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизими ҳақида тўхталиб ўтамиз.

Швеция. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизими швед “умумий фаровонлик давлати”нинг асосий унсури ҳисобланади. Давлат ижтимоий ночор аҳоли тоифаларига ижтимоий неъматларни қайта тақсимлаш вазифасини ўз зиммасига олади. Жамиятда юзага келган эҳтиёжлар даражасига мос юқори нафақалар миқдори турларининг хилма-хиллиги (пенсиялар, нафақалар, уйларда қарияларнинг яшашини таъминлаш)ни белгилайди. Пенсиялар (қариллик, хизмат йиллар учун, ногиронлик бўйича, боқувчисини йўқотганлик ҳолати) ва нафақалар (уй-жойга, таълим олиш, ишсизлик бўйича) ижтимоий таъминотнинг муҳим турлари ҳисобланади.

Мамлакатда 1891 йилдан касаллик ва ногиронлик бўйича суғурталаш амалга киритилган. Амалдаги қонунчиликда шикастланган ёки касб касаллигига чалинганларга камида 90 кун давомида дори-дармон харажатларини қоплашга пенсия ва нафақалар тўланади. Бу муддат ўтгандан кейин ногирон тўлиқ иш ҳақига (100%) мос суммада тўланадиган ҳаёт суғуртаси бўйича суғурта қопламасини олади. Швецияда 1999 йилдан бери янги пенсия тизими амал қилиб келмоқда. Бунда пенсиялар уч қисм бўйича тақдим этилади: шартли жамғариш, жамғариб бориш ҳамда кафолатли пенсиялар.⁵

Германияда ногиронлар сони ҳар ўн кишидан биттани ташкил қилади. Мамлакат бўйича ногиронлар сони 8 миллион атрофида. Ногиронларни реабилитация қилиш чоратадбирлари ногиронликнинг даражасига қараб белгиланади. Ногиронларни реабилитация қилишни ташкиллаштиришга уларни касбга ўқитиш, қайта тайёрлов курсларида ўқитиш ва уларни ишга жойлаштириш киради. Ногиронларга реабилитацияни турли кўринишларда амалга оширадиган 100 дан ортиқ ташкилотлар хизмат кўрсатади. Ногиронларни ишга жойлаштиришда меҳнат биржалари фаол роль ўйнайди. Меҳнат биржалари бир вақтнинг ўзида маслаҳат ва воситачилик хизматларини ҳам кўрсатиб боради. Германияда 20 дан ортиқ иш ўрнига эга бўлган компаниялар ногиронликнинг оғир формасига чалинган шахслар учун иш ўринларининг 5 %ини (2003 йилгача бу кўрсаткич 6 %ни ташкил қилган) ажратишлари шарт қилиб қўйилган.

Францияда барча қурилиш фирмалари объектларни қурганда, жисмоний имконияти чекланган шахслар учун бу объектларда эркин ҳаракат қилиш имкониятларини яратишлари лозим. Шунингдек, давлат томонидан ногиронлар учун пулли нафақалар, солиқдан имтиёзлар ва бошқа енгилликлар яратиб берилган. 2005 йилдан бошлаб ногиронларнинг меҳнат қилиш ҳуқуқи қонун билан мустаҳкамланган. Иш ўрни 20 тадан

⁴ John W.R. Phillips Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2016, p-4, ISSA.

⁵ Касимова Г.А. “Бандлик – ижтимоий сиёсатнинг устувор йўналишидир”. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2016 йил

ортиқ бўлган корхоналар 6 тадан кам бўлмаган миқдорда ногиронларни ишга олишга мажбур.

Ирландияда ногиронларнинг бандлигини қўллаб-қувватловчи миллий дастурлар Миллий ривожланиш режалари ва FAS маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади. Мамлакатда ҳар хил турдаги 24 та консорциумлар ташкил қилинган. Бу консорциумлар томонидан очик меҳнат бозорларида (ишга жойлаштириш бўйича қонунчилик талабларига мос келиши керак, масалан, дам олиш кунлари, хизматда қўтарилиш ва ҳ.к.) ногиронларни ишга жалб қилиш учун ишга жойлаштириш бўйича маслаҳатчиларни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган хизматлар кўрсатилади. 2002 йилда бандликни қўллаб-қувватловчи Миллий дастур 1918 нафар ногиронни (булардан деярли ярми руҳий касалликлардан азият чекадилар) ишга жойлаштиришга ҳисса қўшган.

Италияда ногиронларнинг меҳнат бозорига интеграциясини қўллаб-қувватловчи федерал ва ҳудудий қонунчилик мавжуд. Давлатнинг 68/99-сонли қонунига биноан имконияти чекланган иш қидирувчилар уларнинг ҳолатини аниқлаш учун соғлиқни сақлаш идорасининг маҳаллий бўлимларида (соғлиқни сақлаш идораларининг маҳаллий бўлимлари қисқартирилиб, ASL (итальянчада: azienda sanitaria locale) деб аталади, унинг асосий вазифаси тегишли ҳудудда тиббий хизматлар кўрсатишдан иборат) рўйхатдан ўтишлари лозим. Шундан сўнг ҳар бир имконияти чекланган шахснинг ҳолатига ташхис қўйилади ва уларнинг ишлаш учун салоҳияти аниқлаб олинади. Салоҳиятидан келиб чиқиб, ҳар бир шахс унга тўғри келадиган “ишни кутиш варақаси”да (ҳар бир провинцияда битта) рўйхатга олинади. Иш жойларида ўқитиш бўйича бир қанча дастурлар мавжуд. Бу дастурлар ногиронларнинг меҳнат бозорига интеграциясини яхшилашга хизмат қилади.

АҚШда 1990 йилдан ногиронлар тўғрисидаги қонун амал қилади. Бу қонун ногиронларнинг фуқаролик жамиятига тўлақонли аъзолигининг ҳуқуқий асосларини таъминлайди. Ногиронлар ижтимоий таъминот орқали ҳимоя қилинадилар. Шахс меҳнатга лаёқатсиз бўлиб қолган тақдирда, унинг 18 ёшдан ошмаган болалари ва турмуш ўртоғи (62 ёшдан ошган тақдирда) нафақа оладилар, шунингдек, улар турли имтиёزلардан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўладилар. Ногироннинг даромадлари белгиланган меъёрлардан кам бўлган тақдирда унга қўшимча ижтимоий даромад дастури бўйича ҳар ойлик тўловларни олиш ҳуқуқи берилади. АҚШда иш ўринларини захирага қўйиш бўйича қонун мавжуд эмас. Корхоналар ногиронларни ишга қабул қилишни рад қила олмайдилар, акс ҳолда каттагина жарима тўлашларига тўғри келади. Иккинчи томондан, ногиронларни ишга қабул қилган корхоналарга яхшигина солиқ имтиёзлари берилади.

Буюк Британияда қонунчилик соғлиқ томонидан имконияти чекланган шахсларнинг меҳнат фаолиятида қатнашишини рағбатлантиради. Ишга жойлашиш ногиронларнинг жамият ҳаётига қўшилиши, унинг ижтимоий адаптацияси деб тушунилади. Буюк Британиядаги ногиронларнинг ишга жойлашишлари учун бир нечта йўллар мавжуд. 2002-2011 йилларда ногиронлар иш қидириш ва нафақа олишлари учун JobCentre Plus ташкилотига йўналтирилган. Бу агентлик, биринчи навбатда, иш қидирувчилар ҳамда ишсизлиги сабабли яшаш ва иш қидириш учун нафақага муҳтож бўлган шахсларга ўз хизматларини тақдим қилган. Бу хизматлар ишга жойлаштириш бўйича маслаҳатчилар томонидан компанияда ёки телефон орқали кўрсатилган.

Буюк Британияда ижтимоий хизматлар ҳузурида ногиронларни ишга жойлаштириш бўйича махсус хизматлар мавжуд. Бу хизматлар ногиронларга иш

қидиришда ёрдам беради, уларга махсус транспорт воситаларини сотиб олишлари учун нафақалар ажратади, шунингдек, ногиронларнинг иш жойини керакли жиҳозлар билан таъминлайди. Ногиронларни ишга қабул қилган корхоналарга махсус техника воситаларини сотиб олишлари учун (ногиронлик аравачаси, ногиронлар учун лифт ва ҳ.к.) ҳар ойлик нафақалар тўланади. Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, оғир касалликлари бўлган ногиронлар уйда ҳам ишлашлари мумкин. Бунинг учун уларга махсус компьютер ускуналари ўрнатиб берилади. Кўзи ожиз ёки қисман кўра оладиган ногиронларга ўқувчи (маълумотларни унга ўқиб берувчи шахс) хизматига тўлаш учун нафақа берилади.

Хитой ҳукумати ногиронларга, уларнинг муносиб иш ўрнига бўлган ҳуқуқига тегишли бир қанча ташаббуслар, сиёсий стандартлар ва қонунларни қабул қилган ва ҳаётга жорий қилган. Бунга ногиронларни доимий равишда молиявий қўллаб-қувватлаш, уларга кўрсатиладиган тиббий ва реабилитация хизматларини яхшилаш, бандлиги масаласида ҳамда солиқ имтиёзлари бўйича уларга ҳамкорлик қилиш чора-тадбирларини мисол қилишимиз мумкин. Хитойда ногиронлар учун иш ўринларини захиралашга ҳам эътибор берилган. Мамлакатда қонунчиликка биноан ҳар бир давлат ва хусусий корхоналар ўзида мавжуд иш ўринларининг 1,5 %идан кам бўлмаган миқдорда ногиронлар учун иш ўринларини захиралаш лозим.⁶

Таъкидлаш жоиз, БМТнинг Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияси – дунёдаги ногиронлиги бўлган шахслар Конституцияси бўлиб, ушбу Конвенция XXI асрда қабул қилинган инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги биринчи шартнома бўлиб, у БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 2006 йил 13 декабрда қабул қилинган ва 2008 йил 3 майда кучга кирган. БМТнинг 192 аъзо-давлатидан, 2021 йил май ҳолатига кўра, 183 таси ушбу Конвенцияни ратификация қилган.

Конвенцияда ногиронларнинг ҳуқуқлари ва асосий эркинликлари, хусусан, уларнинг яшаш, фуқаролик, ҳуқуқий ҳимояланиш, таълим олиш, саломатликларини сақлаш, бошқалар билан тенг равишда меҳнат қилиш, сиёсий, ижтимоий, маданий ҳаётда, бўш вақтни ўтказиш, дам олиш ва спорт билан шуғулланишда иштирок этиш, ўзлари ва оиласи учун етарлича турмуш шароитига эга бўлиш ва ижтимоий ёрдам ҳуқуқлари эътироф этилган. Ушбу ҳуқуқларни амалга оширишнинг кафолатлари белгиланган.

Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция 50 та моддадан иборат бўлиб, дунёдаги ногиронлиги бўлган шахслар ҳолатини таҳлил қилиш асосида қабул қилинган. Конвенциянинг асосий ғояси шундан иборатки, ногиронлиги бўлган шахслар барча инсон ҳуқуқлари ва эркинликларидан камситишларсиз фойдаланиш имкониятига эга бўлиши керак.

Хусусан, Конвенцияда иштирок этувчи давлатлар қуйидаги мажбуриятларни олади:

- ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқларини амалга ошириш учун барча зарур қонуний, маъмурий-ташкилий ва бошқа чораларни кўриш;
- ногиронларга нисбатан камситиш хусусиятига эга мавжуд қонунлар, қарорлар, урф-одатларни ўзгартириш ёки бекор қилиш;
- барча стратегиялар ва дастурларда ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва рағбатлантиришни ҳисобга олиш, Конвенцияга тўғри келмайдиган ҳар қандай ҳаракатлар ёки усуллардан тийилиш;

⁶ Рашидов Д.Н. Ногиронлар учун иш ўринларини захиралаш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибаси. https://doi.org/10.55439/ECED/vol25_iss2/a47

- ҳар қандай шахс, ташкилот ёки хусусий корхона томонидан ногиронлик белгиси бўйича камситишни бартараф этиш учун зарур чораларни кўриш;
- ногиронлиги бўлган шасхларнинг аниқ эҳтиёжлари учун мослаштириш, товарлар, хизматлар, жиҳозлар ва универсал дизайн объектларининг илмий-тадқиқот ва конструкторлик ишланмаларини олиб бориш ёки рағбатлантириш;
- Конвенцияда кафолатланган ёрдам ва хизматларни тақдим этишни такомиллаштириш учун мутахассислар ва ногиронлиги бўлган шахслар билан иш олиб борадиган персонални ушбу эътироф этилган ҳуқуқларга ўқитишни рағбатлантириш.

Конвенция қоидалари бажарилишини мониторинг қилувчи, иштирок этувчи давлатларнинг маърузаларини кўриб чиқишга ваколатли ҳамда ушбу маърузалар бўйича таклифлар ва умумий тавсиялар берувчи орган – БМТнинг Ногиронлар ҳуқуқлари бўйича қўмитаси (18 кишидан иборат) ташкил этилган.

Аъзо давлатлар дастлабки миллий маърузани Конвенция ратификация қилинганидан сўнг 2 йил ичида, кейинчалик ҳар 4 йилда бир марта тақдим этишлари белгиланган.

Ўзбекистон ратификация қилган БМТнинг Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияси ногиронлиги бўлган шахсларнинг тенглиги, ҳуқуқлари, айниқса, аёллар ва болаларнинг таълим олиши, саломатлигини сақлаши, меҳнат қилиши, ўзи ва оиласи учун етарлича турмуш шароитига эга бўлишининг ҳуқуқий кафолатларини белгиловчи халқаро-ҳуқуқий ҳужжатдир.

Конвенцияни ратификация қилишда 3 та манба: миллий қонунчилик, хорижий юридик амалиёт ва ушбу Конвенциянинг ўзига таяниди. АҚШ, Буюк Британия, Германия, Швейцария, Россия, Беларусь, Украина, Озарбайжон каби давлатлар тажрибаси чуқур ўрганилди.

Хусусан, АҚШ, Буюк, Британия, Германия, Швейцария каби етакчи хорижий давлатлар Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияни ратификация қилган ҳолда, тегишли миллий қонунларини ҳам қабул қилган. Бу қонунларнинг барчаси мазмунан ўхшаш бўлиб, Конвенция талаблари негизида ишлаб чиқилган.

Эътиборли томони шундаки, ГФРда ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган бир қанча қонунлар мавжуд. Жумладан, “Жамиятда, ишда ва касбий соҳада ногиронларнинг ҳуқуқларини таъминлаш тўғрисида”ги қонун шулар сирасига киради.

Ўзбекистоннинг бу борадаги ҳуқуқий амалиётига келсак, қонун ижодкорлигида илк бор ноёб тажриба қўлланилди. Яъни, халқаро-ҳуқуқий ҳужжат дастлаб миллий қонунчиликка имплементация қилиниб, шундан кейин ратификация қилинди.

Энг асосийси, Конвенциянинг ратификация қилиниши натижасида:

биринчидан, ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизими халқаро норма ва стандартларга мувофиқлашди;

иккинчидан, ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтириш бўйича халқаро ташкилотларнинг мақсадли ресурсларини жалб қилиш имкони кенгайди;

учинчидан, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишдаги мамлакатимизнинг ижобий халқаро имижига янада яхшиланмоқда.⁷

⁷Саидов А.Х. Ногиронлар ҳуқуқларини таъминлаш: Миллий ва халқаро ёндашувлардаги ўзаро муштараклик. <https://parliament.gov.uz/articles/310>.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Рашидов Д.Н. Ногиронлар учун иш ўринларини захиралаш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибаси. “Иқтисодиёт ва таълим” журнали. 2024 йил 2-сон.325-бет.
2. Касимова Г.А. “Бандлик – ижтимоий сиёсатнинг устувор йўналишидир”. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2016 йил.
3. Саидов А.Х. Ногиронлар ҳуқуқларини таъминлаш: Миллий ва халқаро ёндашувлардаги ўзаро муштараклик. <https://parliament.gov.uz/oz/articles/310>.
4. John W.R. Phillips Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2016, p-4, ISSA
5. <https://my.gov.uz/uz/life-situations/10>
6. <https://advice.uz/uz/document/3171>
7. https://doi.org/10.55439/ECED/vol25_iss2/a47